

Para além da sala de aula, do laboratório e da comunidade: Os poderes transformadores da Universidade.

Por Antônio Roberto Coelho Serra¹

Diversas razões e motivações, vez por outra, fazem com que pessoas e organizações, inadvertidamente, desconsiderem ou questionem o valor da Universidade. Inclusive, diante de recorrente obscurantismo negacionista e teorias como o terraplanismo, nunca é demais apontar novos olhares sobre o poder da Ciência. É enriquecedor recuperar nossas próprias vivências e olhar ao redor, para jamais esquecer da imprescindibilidade da Academia.

Ocasionalmente, especialmente em tempos de incertezas sobre a força transformadora das Universidades e do conhecimento por elas produzido, faz-se necessária a reflexão sobre o progresso da humanidade. Este texto busca explorar e enfatizar a inegável importância das Academias não apenas como pilares do conhecimento, mas também como agentes de mudança social e política, exaltando a necessidade premente de governos, sobretudo, compreenderem e valorizarem essa dimensão vital para o desenvolvimento humano.

Pretendo destacar aqui nuances que denotam a relevância da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) no contexto estadual e nacional, apontando sua contribuição para a formação de profissionais, sua busca ativa por colaborações internacionais, seu compromisso com a sustentabilidade e especialmente, suas conquistas até aqui na promoção da inovação.

Nenhuma outra instituição existente desempenha um papel tão essencial na formação de indivíduos, capacitando-os com competências essenciais para a cidadania e o exercício profissional. Portanto, a Universidade tem sido, ao mesmo tempo, farol e motor do progresso humano, moldando o conhecimento, a cultura, a tecnologia e a sociedade ao longo dos séculos.

Sem as Universidades, não haveria espaço para o pensamento crítico, e, tampouco, para a inovação de base científica, que transformam a vida humana em sociedade e sustentam o futuro. Sem elas, a sociedade enfrentaria sérias limitações no desenvolvimento tecnológico, na capacidade de solucionar desafios regionais ou globais e na formação de indivíduos para o trabalho e aptos para enfrentar os complexos dilemas do mundo contemporâneo. Não há outra instituição com tamanha capacidade de compreender fenômenos, solucionar desafios complexos e desbravar novas fronteiras do conhecimento em favor da sociedade como a Universidade.

Em relação a isso, não posso deixar de reconhecer e exaltar o valor da UEMA para o Estado e para o Brasil. Fundada em 1981, sua breve história alinha-se

¹ Professor Adjunto IV da UEMA. Mestrado e Doutorado em Administração. Pós-doutorado pela Open University – UK. Coordenador Geral do Uemanet (2005 – 2013). Pró-Reitor de Planejamento (2015 – 2018). Pró-Reitor de Planejamento e Administração (2019 – 2022). Diretor da Agência de Inovação e Empreendedorismo (2023 – Atual).

decisivamente em diversas áreas ao desenvolvimento do Maranhão. Ao tempo em que oferece contribuições para seu mantenedor, assume cada vez mais posições de destaque em todos os rankings referenciadores das instituições de ensino superior nacionais e internacionais.

Com todos os indicadores acadêmicos em alta, mesmo diante da sua desafiadora estrutura multicampi, a instituição revela maturidade e engajamento inequívocos com seu território, como evidenciado em sua missão de "produzir e difundir conhecimento, orientado para cidadania e formação profissional, comprometido com o desenvolvimento sustentável."

Nesse particular, no Maranhão, não há empresa ou órgão em qualquer esfera pública ou segmento de atuação que não seja composto ou sofra influência de algum egresso da UEMA. Inclusive, esse é o caso do atual dirigente máximo do executivo estadual e de uma Ministra de Estado. Da mesma forma, não há escola pública ou privada que já não tenha tido em algum momento, um professor formado por um dos cursos de licenciatura oferecidos nos campi da Universidade ou por um dos seus programas especiais.

Inevitável reconhecer as evoluções no sistema educacional do Estado do Maranhão sem considerar a rica participação da UEMA na composição das políticas públicas voltadas para a formação de professores, por exemplo. Evidências podem ser encontradas a partir de 1992, com o pioneirismo do Programa de Capacitação de Docentes (PROCAD), seguido pelo Programa de Qualificação Docente (PQD), em paralelo às ações na modalidade a distância, por meio especialmente do Programa Magistério 2001 e da Licenciatura em Magistério das Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Além disso, destaca-se a forte atuação institucional dos últimos 16 anos com o Programa Darcy Ribeiro e com o Programa Ensinar, ativo nos dias atuais.

Perpassando governos, as políticas institucionais da UEMA se alinham às políticas de Estado para superação de deficiências e vulnerabilidades sociais, econômicas e ambientais. Uma outra evidência robusta encontra-se no caso do Programa de Formação Profissional Tecnológica (PROFITEC), lançado em 2019 com o intuito de viabilizar a inclusão de jovens maranhenses na área tecnológica, a partir da qualificação de mão de obra para empresas e indústrias instaladas no interior do estado.

Além disso, a UEMA reconhece que sua vocação, em tempos de conexões globais, extrapola os programas regionais e as fronteiras nacionais, razão pela qual busca ativamente colaborações internacionais. Dos rincões maranhenses para o mundo, a Universidade moderna se posiciona como um instrumento de construção de pontes entre culturas, sociedades e nações. Nessa perspectiva, atividades acadêmicas diversas em regime de colaboração internacional permitem que Instituições atuem como catalisadoras da compreensão mútua e da superação de divisões culturais e políticas.

As Universidades são, por natureza, locais onde a diversidade de pensamento é valorizada. Elas reúnem técnico-administrativos, professores e estudantes de diferentes partes do mundo, criando um ambiente propício para o intercâmbio de ideias e perspectivas. Essa heterogeneidade cultural enriquece a experiência acadêmica, promovendo a tolerância e o respeito pela pluralidade.

Ademais, a colaboração entre Universidades de diferentes países é uma força motriz na solução de desafios globais. Questões como mudanças climáticas, pandemias, segurança alimentar e desenvolvimento sustentável não conhecem fronteiras. Por meio da cooperação internacional, as instituições de ensino superior podem reunir conhecimento e recursos de várias regiões para abordar esses problemas complexos de maneira mais eficaz.

Para atuar nesse campo, a UEMA, alinhada com essa visão de colaboração global, estabeleceu em 2015 sua Assessoria de Relações Internacionais, que posteriormente evoluiu para uma Superintendência. Mediante um conjunto de atividades internas e externas, articula cooperações com instituições estrangeiras, incentiva a mobilidade internacional de estudantes e professores, e desenvolve programas especiais que fomentam a interação e a troca de conhecimentos em nível global. Um desdobramento emblemático dessa política pode ser visto no caso do jovem Justino Nacsá, de Guiné-Bissau, estudando hoje Administração no campus da UEMA em Timon, a partir de um programa de cooperação em favor de países em desenvolvimento.

Essa abordagem internacional contribui para a formação de profissionais e cidadãos conscientes, preparados para enfrentar desafios globais interconectados. Além disso, favorece e fortalece a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação, uma vez que a colaboração internacional amplia as possibilidades de acesso a recursos e conhecimentos diversificados. A UEMA, assim como outras instituições de ensino superior, ocupa espaço único na construção de um mundo mais conectado, colaborativo, harmonioso e sustentável, buscando soluções conjuntas para questões prementes que afetam a humanidade como um todo.

No que tange à promoção da sustentabilidade, a Universidade também atua e se articula de modo central diante das constantes transformações do nosso mundo. Ao longo das décadas, as instituições de ensino superior têm se destacado como líderes na pesquisa, educação e defesa de práticas sustentáveis. Em grande volume, acadêmicos conduzem estudos sobre questões ambientais, sociais e econômicas que afetam nosso planeta.

As Universidades atuam decisivamente na formação de uma nova geração de líderes e profissionais comprometidos com a sustentabilidade. Isso inclui não apenas o preparo de seus estudantes para a compreensão de aspectos técnicos, mas também um dimensionamento profundo das implicações éticas, sociais e políticas sobre o tema. A esse respeito, destaco o alinhamento dessas instituições com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela ONU.

Minimamente, as Academias podem servir como centros de inovação, colaboração e disseminação de melhores práticas para a redução de desigualdades, busca de alternativas para a fome ou para um contundente engajamento em favor da questão climática, para citar algumas possibilidades.

Sensível a essas questões, a Universidade Estadual do Maranhão também abraçou o compromisso com a sustentabilidade e a promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Em consonância com sua vocação e de forma pioneira no Brasil, a UEMA constituiu uma Superintendência de Gestão Ambiental – AGA (2015) e uma Assessoria Especializada na Articulação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS (2021). Essas são iniciativas premiadas nacionalmente que refletem o senso de responsabilidade da instituição em enfrentar os desafios ambientais e sociais que afetam não apenas o Maranhão, mas o mundo como um todo.

A AGA vem atuando de forma ativa na gestão e promoção de práticas sustentáveis em todas as esferas da Universidade. Ela atua como uma força motriz por trás da implementação de políticas e iniciativas que visam à conservação ambiental, à redução do consumo de recursos naturais e à conscientização da comunidade acadêmica da UEMA e de outros órgãos públicos do Estado sobre o valor da gestão ambiental.

Por sua vez, a Assessoria ODS, está diretamente alinhada com a agenda global estabelecida pela ONU. Essa iniciativa busca integrar os princípios dos ODS em todas as áreas de atuação da UEMA, desde o currículo acadêmico até a pesquisa e o engajamento com a comunidade. Através desse trabalho, a universidade está contribuindo ativamente para o avanço desses objetivos essenciais, abordando questões como a erradicação da pobreza, a igualdade de gênero, a energia limpa, a educação de qualidade e muitos outros desafios cruciais.

Todo esse poder transformador da Universidade decorre, em grande parte, da notável evolução em sua configuração organizacional e do alargamento do seu alcance ao longo dos séculos. Hoje, a Academia já não mais está restrita ao paradigma da tríade do ensino, pesquisa e extensão. A internacionalização e a sustentabilidade enunciadas nos parágrafos anteriores indicam dois desses novos pilares da ação universitária. Em adição e por estar consignada também no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UEMA, não poderia deixar de colocar em relevo nesse texto, a inovação como uma terceira e nova dimensão essencial para as Universidades.

Essa dimensão passou a ser essencial para as ações finalísticas das Universidades brasileiras, a partir do ressurgimento da política industrial no início dos anos 2000, momento em que se estabeleceu um foco significativo na promoção da colaboração entre Universidades e empresas. Em consequência, foi promulgada em 2004, a Lei de Inovação, com o objetivo de simplificar os procedimentos burocráticos para facilitar essas parcerias e, ao mesmo tempo, tornou obrigatória a criação de

Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) nas instituições públicas de pesquisa no Brasil.

Tal medida representou um marco importante no incentivo à interação entre o setor acadêmico e o empresarial. Na UEMA, a criação do Núcleo de Inovação Tecnológica² ocorreu em 2008 e denotou o compromisso institucional em articular a produção científica da Universidade, sejam elas decorrentes de pesquisas puras ou aplicadas, às demandas do setor produtivo do Estado do Maranhão.

De forma evolutiva e na esteira dos principais centros acadêmicos brasileiros, a UEMA redesenhou o seu Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) e o incorporou em 2019 à Agência de Inovação e Empreendedorismo – Marandu³. Essa iniciativa fortaleceu ainda mais o compromisso da Universidade com a promoção da inovação e do empreendedorismo, ampliando suas capacidades e recursos para apoiar a pesquisa, a transferência de tecnologia e o desenvolvimento de soluções inovadoras em benefício da sociedade e do desenvolvimento sustentável, conforme projeta a própria Política de Inovação da UEMA⁴.

No contexto acadêmico, a inovação refere-se à criação, desenvolvimento e aplicação de novos conhecimentos, produtos, serviços e processos que geram valor para a sociedade. A rigor, isso ocorre graças à alta capacidade das pesquisas científicas traduzirem corretamente as reais necessidades dos ambientes em descobertas acadêmicas que beneficiam a sociedade. Por essa razão, a inovação se tornou um componente essencial das Universidades e um motor de transformação social e econômica, tanto no nível local quanto global.

A Universidade é território natural para o florescimento da inovação, uma vez que carrega em sua essência, a pesquisa e o desenvolvimento de novas ideias. O pensamento crítico, a criatividade e a exploração de novas abordagens decorrem desse ambiente fértil. Ao focar na realidade ou abordar problemas de diferentes complexidades, a pesquisa científica ou tecnológica se torna o vetor que abre caminho para as inovações que impactam e melhoram a vida das pessoas. Por isso, não raramente, a Academia se destaca por suas inúmeras descobertas revolucionárias em benefício da sociedade.

Exatamente por causa desse ambiente, muitas inovações e empresas de base tecnológica têm suas origens em pesquisas acadêmicas e iniciativas empreendedoras dentro da Universidade. Startups nascem nos campi universitários e enriquecem os ecossistemas de inovação no Brasil e no mundo, mostrando como a academia e a sociedade estão interligadas de maneira dinâmica. Pesquisadores e estudantes cada vez mais transformam ideias em realidade, criando novas tecnologias e métodos com aplicações que abrangem todos os setores produtivos, abrindo caminho para o desenvolvimento social e econômico.

² Resolução n. 867/2008 - CEPE/UEMA

³ Resolução n. 1028/2019 - CONSUN/UEMA

⁴ Resolução n. 1031/2019 - CONSUN/UEMA

A exemplo disso, exalto os esforços das 12 equipes finalistas da nossa primeira jornada de empreendedorismo inovador coordenada pela Marandu. De modo inédito, alunos, professores e técnico-administrativos, de diferentes campi, ao longo dos últimos 3 meses, reuniram competências para validação de diagnósticos das regiões de desenvolvimento do Maranhão para, em profundidade, formularem ideias capazes de resolver ou mitigar os problemas identificados. Com potencial de transformação em startups, as soluções criativas encontradas permearão intervenções desde o saneamento básico até o desenvolvimento de metodologias para programação computacional de crianças. São casos assim que comprovam o quanto o vigor da Universidade transcende os espaços tradicionais de aprendizagem e prática profissional.

Historicamente, são inúmeras as inovações concebidas no ambiente universitário que ilustram o poder transformador da ciência, da Penicilina⁵ em 1928 por Alexander Fleming na Universidade de Londres ao desenvolvimento do algoritmo PageRank⁶ do Google por Larry Page e Sergey Brin na Universidade Stanford. É crescente o número de registros de propriedade intelectual oriundas de pesquisas científicas. Essas descobertas impactam e revolucionam com suas novas tecnologias, desde a área da saúde até a ambiental, dando provas inequívocas do quanto a Academia é por natureza, a célula *mater* da inovação.

Em recorte, exalto as patentes obtidas pela Profa. Célia Pires, do Departamento de Química da UEMA. Suas pesquisas já permitiram a formulação de um excepcional fotoprotetor à base de óleo babaçu e a partir dos seus estudos com as folhas do Nim⁷, compôs um repelente natural extremamente eficaz e elaborou um extrato hidroalcolólico com ação ovicida e larvicida contra o mosquito *Aedes aegypti*.

Em outra perspectiva, mas com o mesmo sentido inovador, coloco ainda em destaque, a Palmtech⁸, startup criada em 2020 a partir dos resultados da tese de doutorado do Prof. Fernando Bezerra do Curso de Geografia. Em resumo, a empresa produz e aplica biomantas em parceria com comunidades locais para recuperação de áreas degradadas, provando também que a ciência pode, ao mesmo tempo, causar impactos sociais e ambientais positivos sem desconsiderar o justo ganho econômico.

Exemplos assim permeiam as veias da Academia, dando a ela sentido e prática em favor das necessidades da sociedade, das empresas e dos governos. Com essa perspectiva, a agência Marandu tenciona atuar como ponte e contribuir para a transferência dos conhecimentos produzidos para quem deles necessitar. Para isso, inclusive, organizou uma Vitrine Tecnológica, a fim de que toda a sociedade e seus

⁵ PEREIRA, Ana Leonor; PITA, João Rui. Alexander Fleming (1881-1955): da descoberta da penicilina (1928) ao prêmio Nobel (1945). **História: revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto**, v. 6, 2018.

⁶ BRIN, Sergey; PAGE, Lawrence. The anatomy of a large-scale hypertextual web search engine. **Computer networks and ISDN systems**, v. 30, n. 1-7, p. 107-117, 1998.

⁷ Nim é uma árvore originária da Índia.

⁸ A Palmtech foi criada a partir do incentivo do Governo do Estado do Maranhão, por meio do Programa Centelha. A submissão do projeto de constituição da startup foi feita pelos Professores Fernando Bezerra e Quésia Duarte do curso de Geografia da UEMA.

segmentos públicos ou privados, conheçam as forças produtivas da UEMA à disposição do Maranhão. São imensuráveis as possibilidades de parcerias e de licenciamento de tecnologias a partir do que já se faz em nosso meio. Daí advirão mais e necessárias transformações.

A Academia permanecerá como farol do conhecimento, iluminando o caminho em direção ao progresso da humanidade. À medida que enfrentamos desafios políticos, sociais e científicos, é essencial reconhecer o valor que essas instituições desempenham diante da nossa jornada coletiva rumo a um futuro desconhecido. Enquanto nos lembrarmos do legado das Universidades, também celebraremos as conquistas e o compromisso da UEMA e de todas as instituições de ensino superior que buscam ativamente transcender os limites organizacionais e geográficos.